

NAMA: Kh Rifki Amansyah Siregar

NIM : 220701003

KOMPUTERISASI LEKSIKOGRAFI

MANDAILING

1. **aban** *v* : sangga
mangaban *v* : menyangga
mangabani *v* : dukung;
membela
niabankon *v* : disanggakan
taraban *v* : dapat didukung
2. **abat** *n* : halangan:
mangabati *v* : menghalangi
pangabati *v* : penghalang
iabat-abati *v* : dihalang-halangi
mangabat-abati *v* :
menghalang-halangi
3. **abok** *a* : hilang
iabokkon *v* : dihilangkan
mangabokkon *v* : menghilangkan
tarabokkon *v* : terhilangkan
iabok-abokkon *v* : dihilang-
hilangkan
4. **abur** *a* : boros (tentang uang)
marabur *v* : menghamburkan
parabur *n* : pemboros
taraburkon *v* : terhabiskan
marabur-abur *v* : memboros
kan uang secara besar-besaran
5. **adaboru** *n* : istri
maradaboru *v* : beristri
niparadaboru *v* : diperistri
paradaboru *v* : suka main
perempuan
6. **adong** *v* : ada
mangadongkon *v* : mengadakan;
menciptakan
maradong *v* : berada; ada (di)
niadongkon *v* : diadakan
- patuadongkon** *v* : mengadakan
an
taradongkon *v* : dapat diada
kan
7. **agak** *n* : kira-kira
agakan *adv* : agaknya; perkiraan
iagak *v* : diagak; dikira
mangagak *v* : mengira;
menduga
taragak *v* : terkira
8. **balanjo** *v* : belanja
mambalanjohon *v* : membelanjakan
mambalanjoi *v* : membiayai
marbalanjo *v* : berbelanja
parbalanjoan *v* : tempat
berbelanja, warung, toko,
pasar
tarbalanjoan *v* : terbiayai
tarbaianjoi *v* : terbiayai
9. **balik** *n* : balik
baliksa *v* : berlawanan dengan
mambalik *v* : membalik
marbalik *v* : berbalik
sambalik *v* : sebalik
simbalikkon *p* : selain
tarbalik *v* : terbalik
balik-balik *v* : membolak-
balik
10. **bada** *v* : kelahi
marbada *v* : berantam; berkelahi
parbada *n* : orang yang suka
berkelahi
11. **bancut** *v* : bermuka masam

12. **balanjo** *v* : belanja

ibalanjohon *v* : dibelanjakan

mambalanjohon *v* :

membelanjakan

mambalanjoi *v* : membiayai

marbalanjo *v* : berbelanja

13. **barani** *v* : berani

habaranion *n* : keberanian

pabaranihon *n* : memberanikan diri

parbarani *n* : pemberani

14. **bau** *n* : bau

bauan *a* : lebih bau

habauan *v* : kebauan

15. **begu** *n* : hantu

beguon *v* : kerasukan

habeguon *n* : hal tentang hantu

marbegu *v* : berhantu

parbegu *n* : penyembah hantu

begu abar *n* : hantu penyebar
penyakit

16. **beteng** *a* : jago; kuat

habetengon *n* : kekuatan

pabeteng-betengkon *a* : sok jago

17. **bode** *a* : bodoh

habodoan *n* : kebodohan

tarbodo *a* : agak bodoh

pabodoh-

bodobon *v* : membodoh-bodohi

18. **bonang** *n* : benang

mamonangi *v* : membenangi

marbonang *v* : berbenang

19. **botul** *a* : betul

botulan *a* : lebih betul

habotulan *adv* : kebetulan

kabotulan *adv* : kebetulan

mambotulkon *v* : membetulkan

pabotulkon *v* : membetulkan

umbotul *a* : lebih betul

20. **carito** *n* : cerita

icaritohon *v* : diceritakan

mancaritohon *v* : menceritakan

marcarito *v* : bercerita

parcarito *n* : pencerita

tarcaritohon *v* : terceritakan

21. **codik** *a* : pelit

codikan *a* : lebih pelit

tarcodik *a* : agak pelit

22. **dabo** *p* : ya (*kata untuk memastikan*)

23. **dabu, madabu** *v* : jatuh

idabuhon *v* : dijatuhkan

mandabuhon *v* : menjatuhkan

nidabu *v* : dijatuhkan

mangkadabu *v* : berjatuhan

24. **dalanan** *n* : jalanan; perjalanan

mardalan-dalanan *v* : berjalan-
jalan;

mondar-mandir

dalan godang *f* : jalan raya

25. **daikop** *v* : lekat; tempel

Idalkopkon *v* : dilekatkan; ditempe
lka

mandalkop *v* : menempel ulang

mandalkopkon *v* : melekatkan;
menempelkan

tardalkopkon *v* : bisa
ditempelkan; terlekatkan

26. **dame** *a* : damai

hadamean *n* : kedamaian

idamehon *v* : didamaikan

mandamehon *v* : mendamaikan

mardame *v* : berdamai

nidamchon *n* : didamaikan

pardamean *n* : perdamaian

- tarpadame** *v* : terdamaikan
27. **dandi, mardandi** *v* : merajuk
pardandi : perajuk
pardangolan *n* : perajuk
28. **dangol** *a* : derita; sengsara; sedih
hadangolan *n* : kesengsaraan
29. **dohot** *v* : ikut
padohotkon *v* : mengikutkan
tarpadohot *v* : boleh ikut
dohot-dohotan *v* : ikut-ikutan
30. **dolok** *n* : gunung; bukit
mardolok *a* : berbukit
pardolok *n* : orang pegunungan
mardolok-dolok *a* : berbukit-bukit
31. **enjeng** *a* : manja
marenjeng-enjeng *v* : bermanja-manja
paenjengkon *v* : memanjakan
tarenjeng *a* : agak manja
32. **gabus** *a* : bohong; omong kosong
igabusi *v* : dibohongi
manggabusi *v* : membohongi
margabus *v* : berbohong
targabusi *a* : terbohongi
33. **giot** *v* : mau; hendak
hagiot *n* : kemauan; kehendak
34. **goar** *n* : nama
igoari *v* : diberi nama
panggoaran *n* : anak sulung
35. **godang** *a* : besar
godangan *a* : lebih besar
godangkon *a* : dengan kuat
gumodang *a* : lebih besar
36. **gondang** *n* : gendang
- margondang** *v* : bergendang; membunyikan
37. **hancit** *a* : sakit
humancit *a* : lebih sakit
mahancit *v* : sakit
manghanciti *v* : menyakiti
38. **hape** *adv* : ternyata
39. **hepeng** *n* : uang
marhepeng *v* : beruang
40. **hira** *v* : kira; hitung
manghira *v* : mengira; menghitung; menaksir
mangkira-hira *v* : mengira-ngira; menghitung-hitung
hira-hira *adv* : kira-kira
41. **horsang** *a* : gerah
tarhorsang *a* : agak gerah
42. **iboto** *n* : saudara
43. **ida** *v* : lihat
haidaan *n* : kelihatan
idaon *n* : kelihatan
mangida *v* : melihat
44. **ido** *V* : minta
mangido *v* : meminta
45. **ihut** *v* : ikut
ihutkon *v* : ikutkan
mangihut *v* : mengikut
mangihutkon *v* : menuruti
46. **marjagal** *v* : berjualan
parjagal *n* : pedagang
- 43.
47. **jait** *v* : jahit
manjait *v* : menjahit
manjaitkon *v* : menjahitkan
pajaitkon *v* : menjahitkan
panjait *n* : penjahit
tarjait *v* : terjahit

48. **jambatan** *n* : jembatan
marjambatan *v* : berjembatan
49. **jandela** *n* : Jendela
marjandela *v* : berjendela
50. **janggut** *n* : jenggot
marjanggut *v* : berjenggot
51. **jeges** *a* : cantik
hajegesan *n* : kecantikan
jegesan *a* : bertambah cantik
hajegesan *n* : kecantikan
jegesan *a* : bertambah cantik
52. **jagit** *v* : terima
manjagit *v* : menerima
panjagit *n* : penerima
53. **jojak** *n* : jejak
54. **kacomata** *n* : kacamata
markacomata *v* : berkacamata
55. **kaluar** *v* : keluar
markaluaran *v* : berkeluaran
pakaluarkon *v* : mengeluarkan
56. **karejo** *n* : kerja
markarejo *v* : bekerja
57. **kobar** *n* : kata-kata; perkataan
mangkobar *v* : berbicara;
bercakap-cakap
mangkobari *v* :
membicarakan
58. **kojar** *v* : kejar
mangkojar *v* : mengejar
marsikojaran *v* : berkejar-
kejaran
tarkojar *v* : terkejar
59. **madung** *adv* : sudah
60. **majal** *a* : tumpul
majalan *a* : lebih majal
tarmajal *a* : agak majal
61. **malarat** *a* : melarat; sengsara
hamalaratan *n* : kemelamatan;
kemiskinan
62. **mangan** *v* : makan
mamangankon *v* : memakan
mangankon *v* : memakan
63. **mangadu** *v* : mengadu
marsiaduan *n* : saling mengadu
pangadu *n* : pengadu
64. **menek** *a* : kecil
mamenek *v* : mengecil; menjadi
kecil; lebih kecil
pamenekkon *v* : mengecilkan
tarmenek *a* : agak kecil
65. **milas** *a* : panas
mamilas *v* : memanas
hamilasan *n* : kepanasan
66. **modom** *v* : tidur
mamodomi *v* : meniduri
marmodoman *v* : bertiduran
papodomkon *v* : menidurkan
67. **mulak** *v* : pulang
marmulakan *v* : berpulangan
pamulakkon *v* : memulangkan
68. **naek** *v* : naik
manaek *v* : menaik; meningkat
panaekkon *v* : menaikkan
69. **naboru** *n* : saudara perempuan
ayah; ibu suami; mertua perempuan
istri
70. **nantua** *n* : istri uwak; istri dari
abang ayah

71. **nantulang** *n* : ibu dari istri; mertua perempuan suami; istri dari saudara laki-laki ibu
72. **ompung** *n* : orang tua dari ayah atau dari ibu; sebutan bagi orang laki-laki atau perempuan yang sudah tua sekali
73. **ondap** *n* : endap; endap-endap
mangondapkon *v* : mengendapkan
mondap *v* : mengendap
tarondapkon *v* : terendapkan
74. **ondi** *a* : pasti; ingat; memastikan; menyatakan hal yang telah terjadi
75. **parkokas** *n* : perkakas
76. **pinomat** *adv* : sedikit-tidaknyanya
77. **pistar** *a* : pintar
hapistaran *n* : kepintaran
pistaran *a* : lebih pintar
78. **rondam** *v* : rendam
mangarondam *v* : merendam
marrondam *v* : berendam
79. **sarontak** *a* : serentak
80. **sonang** *a* : senang
hasonangan *n* : kesenangan
pasonangkon *v* : menyenangkan
marsonang-sonang *v* : berSenang-senang
81. **songgot** *a* : kejut; kaget
manyonggoti *v* : mengejut
taronggot *a* : terkejut
82. **songon** *p* : seperti
83. **sorong** *v* : pakai
isorong *v* : dipakai
84. **sosal** *v* : sesal
manyosal *v* : menyesal
manyosali *v* : menyesali
85. **tabusi** *v* : beli
manabusi *v* : membeli
86. **tajom** *a* : tajam
tajoman *a* : lebih tajam
matajom *v* : menjadi tajam
87. **tanom** *v* : tanam
itanom *v* : ditanam
mananom *v* : menanam
88. **taon** *n* : tahun
sataon *num* : setahun
martaon-taon *num* : bertahun-tahun
89. **tobang** *a* : tua
hatobangon *n* : pengetua adat
matobang *v* : menua
90. **tobat** *n* : kolam
91. **tompang** *v* : tumpang
itompangi *v* : ditumpang
manompang *v* : menumpang
92. **topung** *n* : tepung
manopungi *v* : menepungi
martopung *v* : bertepung
93. **torang** *a* : terang
manorangi *v* : menerangi
hatorangan *n* : keterangan
manorangkon *v* : menerangkan
panorangan *n* : penerangan
94. **tulang** *n* : paman; saudara laki-laki ibu; ayah

95. tungkik *n* : congek;kotoran telinga
tungkikon *v* : bercongek

96. ubat *n* : obat
mangubati *v* : mengobati
marubat *v* : berobat
tarubati *v* : terobati

97. uda *n* : paman; adik laki-laki ayah

98. ucok *n* : panggilan kepada anak laki-laki

99. wajib *v* :mesti
iwajibkon *v* : diwajibkan
mawajibkon *v* : mewajibkan

100. yabo pe p : walaupun